

dostupu: <https://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/16443-top6-vyrobnykiv-pelet-v-ukraini.html>

7. Tophova ploshchadka «AllBiz». [Elektronnyy resurs]. – Pezhyim dostupu: <http://www.pl.all.biz/ru/pellety-bgg1083359?page=4>

8. Kanishchenko O. L. Mizhnapodnyy mapketynh: Teoriya i hospodaps'ki sytuatsiyi: Navch. posib. – 2-he vyd., perepobl. – K.: IVTs «Vydavnytstvo «Politekhnik»», 2004. – 152 s.

9. Ofitsiyyny sayt kompaniyi DEFRO / O kompanyyi. [Elektronnyy resurs]. – Pezhyim dostupu: <http://defro.pro/about-company/defro-today.html>

магістр з Міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Пащук Лідія Віталіївна,

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Data about the author

Dmytro Berehovenko,

Master Degree, International Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Lidia Pashchuk,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department International Economy Taras Shevchenko National University of Kyiv

Дані про авторів

Береговенко Дмитро Володимирович,

КОЛОМОЄЦЬ А. О.

Формування мовленнєвої компетентності в контексті публічного характеру управління спеціальним закладом освіти

Предмет дослідження. Процес формування мовленнєвої компетентності менеджера закладів спеціальної освіти

Мета дослідження. Виявлення шляхів удосконалення мовленнєвої компетентності керівників закладів спеціальної освіти в контексті публічного характеру їх професійної діяльності.

Методи дослідження. У дослідженні використано загальні методи пізнання: аналіз, узагальнення, синтез, логічний метод. Також застосовано системний підхід до розуміння сутності управлінської діяльності керівника закладу спеціальної освіти.

Результати роботи. У статті сформовано концептуальні підходи до вирішення проблеми формування мовленнєвої компетентності у керівників закладів спеціальної освіти.

Галузь застосування результатів. Система управління закладом спеціальної освіти.

Висновки. Потреба в удосконаленні мовленнєвої компетентності у керівників закладів спеціальної освіти може бути задоволена за умов усвідомлення керівниками потреби удосконалення комунікативних навичок та формування у закладах освіти специфічного мовного середовища з урахуванням інклюзивності.

Ключові слова: управління, комунікація, компетентність, мовленнєва компетентність, заклад спеціальної освіти, публічна сфера.

KOLOMOETS A. O.

The formation of speech competence in the context of the public nature of the management of a special educational institution

Subject of research. The process of formation of speech competence of the manager of special education institutions

The purpose of the study. Identifying ways to improve the speech competence of the heads of special education institutions in the context of the public nature of their professional activities.

Research methods. *The research used general methods of cognition: analysis, generalization, synthesis, logical method. A systematic approach to understanding the essence of the managerial activity of the head of a special education institution is also applied.*

Work results. *Conceptual approaches to solving the problem of formation of speech competence among managers of special education institutions are formed in the article.*

Field of application of results. *Management system of a special education institution.*

Conclusions. *The need to improve the speech competence of the heads of special education institutions can be met if the heads realize the need to improve communication skills and to create a specific language environment in educational institutions, taking into account inclusiveness.*

Key words. *Management, communication, competence, speech competence, special education institution, public sphere.*

Постановка проблеми. Управління спеціальним закладом освіти в сучасних умовах трансформацій освітньої галузі ставить на порядок денний проблему удоконалення менеджменту освітньої сфери. В умовах поступового переходу до нових освітніх систем актуалізується проблема якісного менеджменту закладів спеціальної освіти, усіх складових їх управлінської діяльності. Формування особистості керівника закладу спеціальної освіти в контексті його управлінського статусу набуває нового змісту та висуває специфічні вимоги до системи компетентностей, якими має володіти професійний освітній менеджер. З цієї точки зору виявляється важливим дослідження різних аспектів управлінської діяльності, передусім професійних комунікацій менеджера закладу спеціальної освіти. Інструментом та маркером успішності таких комунікацій виступає мовленнєва компетентність як важливий елемент особистості успішного менеджера у специфічній сфері управління спеціальними закладами освіти.

Проблема практики управління спеціальним закладом освіти полягає у протиріччі між публічним характером діяльності й комунікацій менеджера та специфічними умовами формування його мовленнєвих компетентностей. Пошук шляхів вирішення цього протиріччя є завданням даної статті.

Аналіз специфіки та практики управління спеціальними закладами та особливостей вимог щодо професійних якостей особистості їх керівників виявив суттєву невідповідність рівня сформованості їх мовленнєвих компетентностей, реальної здатності до реалізації професійних управлінських комунікацій публічному характеру управлінських повноважень і вимогам сучасної системи управління спеціальними закладами освіти.

Мовленнєва компетентність менеджера освіти виступає одним з маркерів загальної про-

фесійної компетентності освітнього менеджера, а проблемою, яка потребує вирішення в рамках даного дослідження, є суперечність між станом сформованості мовленнєвої компетентності керівників закладів спеціальної освіти та складним характером управлінських комунікацій, що зумовлює успішну та ефективну реалізацію повноважень публічного характеру у їх професійній діяльності та педагогічній взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Попри методологічну та практично-прикладну значущість поставленої проблеми та зростання інтересу до неї в середовищі дослідників, констатуємо брак публікацій з аналізом складових процесу та методів комунікативної діяльності саме керівників закладів спеціальної освіти.

Питанням управління закладом освіти у загальному аспекті присвятив свої наукові вишукування Є. Хриков. Він досліджує макротехнології управління навчальним закладом, зокрема функції управління: планування, організації, контролю, регулюванню та методам управління. Акцентуючи увагу на процесах одержання інформації, необхідної для управління навчальним закладом, наводить такі методи як спостереження, перевірка документації, бесіда [1].

Всі ці, а також інші методи інформаційного обміну, потребують сформованості відповідного рівня мовленнєвих компетентностей у менеджерів освіти, і передусім, у керівників закладів. Більше того, сама управлінська діяльність являє собою багатопланову різноманітну комунікацію керівника у підсистемах управління з урахуванням специфіки організації. Для закладів спеціальної освіти така комунікація ускладнюється інклюзивними умовами освіти, а відтак потребує більш глибокого рівня сформованості комунікативних, у тому числі мовленнєвих компетентностей.

У середовищі дослідників сформовано зміст дефініції «комунікативна компетентність». Так, В. Григораши під комунікативною компетентністю менеджера розуміє здатність його особистості висловлювати свою суб'єктну позицію в умовах професійної комунікації за допомогою реалізації своєї мовної поведінки з метою виконання професійно значущих завдань (організаційних, координаційних, планування та ін.), специфічних для сфери менеджменту [2].

На думку А. Гриньківа, з урахуванням соціального характеру процесу комунікації, комунікативна компетентність менеджера передбачає його здатність жити в суспільстві, серед інших людей, здатність до взаємодії, роботи в команді, співробітництва, досягнення взаєморозуміння. Внаслідок цього менеджер (керівник) виступає як активний суб'єкт спілкування і відноситься до своїх партнерів зі спілкування, виходячи з принципів поваги, визнання їх незалежності та індивідуальності [3].

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про наявний дослідницький інтерес до формування комунікативних компетентностей педагогів в умовах інклюзивного середовища.

Аналізуючи проблеми функціонування системи спеціальної освіти Г. Тимошко та В. Гладуш сформуvalи науково-теоретичні основи формування комунікативної компетентності педагогів в інклюзивному середовищі, розкрили сутність, зміст та організаційно-педагогічні умови процесу підготовки педагогів до комунікативної діяльності в інклюзивному середовищі [4].

Автори вважають, що до основних характеристик освітнього інклюзивного середовища доцільно віднести його розвивальну спрямованість, змістовну насиченість, варіативність можливостей та інтенсивність комунікативної взаємодії. Цілком погоджуючись з такою тезою, слід звернути увагу на необхідності формування готовності менеджерів інклюзивної освіти до специфічної комунікації публічного характеру.

У процесі теоретичного аналізу проблеми вдалося з'ясувати наявність дослідницького інтересу до розвитку професійних мовленнєвих компетентностей у різних сферах діяльності. Так, Н. Колодій досліджено сутність професійної мовленнєвої компетентності бакалаврів соціальної роботи закладів вищої освіти. Суть професійної мовленнєвої компетентності визначається, як його здатність якісно та ефективно використо-

вувати мовні норми для досягнення визначених, відповідно до конкретних професійно-мовленнєвих ситуацій цілей та завдань [5].

О. Мірошниченко, наприклад, розглядає професійну мовленнєву компетентність майбутнього вчителя початкової школи як цілісний розвиток особистості, що включає низку соціальних, полікультурних, когнітивно-технологічних та особистісних компонентів, необхідних для успішного навчання [6].

На думку І. Туровської, професійно-мовленнєва компетентність є одним із визначальних чинників успішності професійної діяльності, реалізуючись як професійно значуща риса майбутнього фахівця в єдності інформаційного та операційного компонентів [7].

О. Власенко у своєму дослідженні загально-го рівня професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх менеджерів доходить висновку, що професійно-мовленнєва компетентність менеджера – є невід'ємною частиною його професійної компетентності і відображає здатність менеджера продукувати, за допомогою доречних професійних мовних засобів інформаційно насичене, відповідно структуроване висловлювання та здатність вербально сприймати, осмислювати і розуміти професійно-центровану інформацію, що надана співрозмовником, з оцінкою і релевантною її інтерпретацією [8].

Слід погодитись з авторкою, яка вважає, що передумовою виникнення професійно-мовленнєвої компетентності є історично сформований альянс мовленнєвої і професійної компетентностей. Наявність відповідної професійно-мовленнєвої компетенції сприяє найкращому виконанню своїх професійних обов'язків фахівцям, діяльність яких вимагає комунікаційного підходу [9].

На жаль практично відсутні публікації, які досліджують специфіку комунікаційної взаємодії у закладах спеціальної освіти та зміст і форми прояву комунікативних, у тому числі мовних, компетентностей керівників таких закладів. Таким чином, проблема формування комунікативних навичок на основі мовленнєвої компетентності менеджерів таких закладів залишається невирішеною. Це зумовлює дослідницький інтерес та дозволяє сформувати мету дослідження в рамках цієї статті.

Мета статті. Виявити умови та концептуальні засади процесу формування мовленнєвої компетентності керівників закладів спеціальної осві-

ти в системі реалізації ними управлінських функцій публічного характеру.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Управління закладом спеціальної освіти являє собою процес трансформації ресурсів у специфічний результат, яким є адаптація дітей з особливими освітніми потребами до суспільних умов навколишнього середовища, соціалізацію особистості та її повноцінну інтеграцію у суспільні відносини. Специфіка цієї складової освітньої галузі накладає відбиток на особливості управління нею та її базовими елементами – закладами спеціальної освіти.

Врахування цих особливостей у побудові ефективного менеджменту закладу освіти вимагає увідповіднення ключового суб'єкта управлінської підсистеми – менеджера. До числа менеджерів закладів спеціальної освіти слід віднести керівників закладів, їх заступників та ключових осіб закладу, які уповноважені приймати управлінські рішення та/або долучаються до цього процесу. Звісно, ключовою управлінською посадою таких закладів є його керівник, управлінець, який поєднує в собі дві змістові професійні компетентності – управлінську та педагогічну.

На думку В. Каплінського загальнопедагогічна компетентність являє собою сукупність психолого-педагогічних і спеціальних знань, умінь, навичок та досвіду творчої діяльності, розвиненого загального світогляду та комплексу якостей, що поєднують в собі мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний та емоційний компоненти; здатності до ефективної взаємодії з учнями, іншими педагогами та батьками, до адекватного осмислення і практичного вирішення проблемних педагогічних ситуацій, що супроводжують професійну діяльність. Її складниками є когнітивний, мотиваційно-ціннісний та комунікативний компоненти [10].

Педагогічна компетентність є надзвичайно близькою за змістом та функціями до управлінської, оскільки, на наш погляд, являє собою цілісний комплекс знань, умінь, навичок, досвіду та особистісних якостей особистості, які дозволяють індивіду реалізовувати освітню діяльність, здобувати та генерувати нові знання, аналізувати професійну діяльність, комунікувати з учасниками та стейкхолдерами освітнього процесу та приймати специфічні управлінські рішення.

Вважаємо, що єдність цих двох видів компетентностей педагога забезпечують :

1. Здатність приймати рішення;

2. Спроможність комунікувати з іншими суб'єктами педагогічної взаємодії.

Такий висновок детермінується з необхідністю ідентифікувати педагога на основі складових його загальної компетентності як менеджера освітнього процесу та комунікатора, з ініціативи якого відбувається побудова усіх каналів педагогічної комунікації.

У контексті такого розуміння сутності педагогічної діяльності можна розглядати й діяльність специфічного типу освітніх установ – закладів спеціальної освіти. Сутність управління спеціальним закладом освіти слід розглядати з точки зору саме таких взаємозумовлюючих компонентів – управлінського та комунікативного. Поєднання їх дає змогу зробити висновок про потребу у формуванні специфічних компетентностей менеджера закладу спеціальної освіти: управлінської та комунікативної, в основі якої лежить мовленнєва компетентність.

Потребу у формуванні мовленнєвої компетентності зумовлює також публічний характер управлінської діяльності в закладі спеціальної освіти. Такий публічний характер визначається:

- необхідністю діяти у публічному просторі зацікавлених суб'єктів, до яких можна віднести здобувачів освіти, педагогів, зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів спеціальної освіти;
- публічним характером комунікації між зазначеними суб'єктами;
- публічним та соціальним значенням результату освітньої діяльності закладу спеціальної освіти;
- публічно-громадським характером відносин, що виникають у процесі управління закладом спеціальної освіти.

Логічно припустити, що такий публічний за своєю сутністю управлінсько-педагогічний менеджмент має:

- провадити педагогічну комунікацію (володіти професійною мовленнєвою компетентністю педагога);
- забезпечувати впевнену управлінську комунікацію (бути носієм комунікативної компетентності менеджера);
- володіти навичками соціальної комунікації (володіти здатностями до безконфліктної толерантної соціальної комунікації).

Значну частину у структурі управлінської діяльності менеджера (керівника) закладу спеціальної освіти займає комунікація. Вона вивяляє-

ся як у внутрішніх управлінських процесах, так і у зовнішніх комунікаціях. Очевидно, зростають й вимоги до мовленнєвих інструментів, якими має володіти менеджер освіти для успішної реалізації притаманих йому функціональних комунікативних завдань. Вважаємо за необхідне визначити далеко не вичерпний перелік таких завдань:

- професійна педагогічна комунікація на рівні підсистеми «педагог – здобувач освіти» у процесі освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання;

- управлінська комунікація у площині управління функціями закладу спеціальної освіти (горизонтальні комунікації у педагогічному колективі, а також з адміністративно-управлінським та допоміжним персоналом закладу);

- соціальна комунікація з батьками, законними представниками здобувачів, які є стейкхолдерами освітнього процесу закладу спеціальної освіти;

- публічно-управлінська комунікація з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування (засновниками), їх посадовими особами, представниками організацій громадянського суспільства, контролюючими органами тощо;

- експертна комунікація публічного характеру у засобах масової інформації з урахуванням інтересів суспільства у сфері спеціальної та інклюзивної освіти;

- комунікація із міжнародними суб'єктами з метою розширення співпраці та звязків у міжнародному експертному, освітньому, публічному та благодійному середовищі.

Відповідно до визначених завдань можна сформулювати вимоги до рівня сформованості та змісту інтегрованої мовленнєвої компетентності керівника (менеджера) закладу спеціальної освіти:

- володіння навичками усного та писемного мовлення у обсязі, необхідному для реалізації педагогічних завдань (знання предметної області, вміння здійснювати пошук та інтерпретацію інформації, адаптувати її до інклюзивного середовища);

- володіння компетентністю мовлення у процесах ведення переговорів та інших публічних комунікацій;

- здатність вести усну та писемну управлінську комунікацію державною мовою та складати управлінські документи;

- спроможність підтримувати професійну та управлінську комунікацію однією з іноземних мов.

Потреба у формуванні таких різнопланових мовленнєвих навичок у менеджерів освіти зумовлює необхідність створення інструментів формування мовленнєвої комунікативної компетентності, серед яких можна виділити:

- здобуття другої філологічної освіти без відриву від основної роботи;

- набуття коротких комунікативних кваліфікацій через систему підвищення кваліфікації або через засоби неформальної та інформальної освіти;

- удосконалення практики використання мовних конструкцій у процесі складання управлінських документів та інших форм письмової комунікації (офіційне листування, укладання писмових договорів тощо);

- організацію мовних тренінгів для персоналу закладів спеціальної освіти з урахуванням рівня мформованості ключової мовленнєвої компетентності у кожного працівника;

- удосконалення мовного середовища закладу спеціальної освіти, яке сприятиме удосконаленню навичок усного та писемного мовлення у працівників, і в першу чергу, у менеджерів освіти.

Висновки

Теоретичний аналіз проблеми формування мовленнєвих компетентностей у керівників закладів спеціальної освіти дозволяє зробити декілька висновків та узагальнень.

По-перше, компетентнісний підхід до формування особистості менеджера закладу спеціальної освіти дозволяє виявити потребу формуванні мовленнєвої компетентності у управлінців, які здійснюють менеджержування процесів в інклюзивному освітньому середовищі.

По-друге, мовленнєва компетентність виступає ключовим чинником успішної комунікації менеджера закладу спеціальної освіти з огляду на педагогічну функцію керівника та публічний характер управлінської діяльності.

По-третє, формування мовленнєвої компетентності менеджера відбувається у відкритому інклюзивному середовищі закладу спеціальної освіти та потребує набуття додаткових коротких кваліфікацій.

По-четверте, система управління закладом спеціальної освіти являє собою частину публічної сфери діяльності та вимагає поєднання у функціях менеджменту пудагогічної та професійної управлінської комунікації.

По-п'яте, існує потреба у створенні умов для розвитку мовленнєвих компетентностей менеджерів спеціальної освіти, які б відповідали потребам і реальним вимогам управління.

Перспективи подальших досліджень з проблематики компетентностей мовлення у менеджерів спеціальної освіти полягають у пошуку шляхів формування дієвих механізмів удосконалення мовних компетентностей у процесі управлінської діяльності, узагальненні досвіду управлінської діяльності та формуванні рекомендацій для керівників закладів спеціальної освіти.

Список використаних джерел:

1. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: Знання, 2016.
2. Григораш В. В. Комунікативна компетентність менеджера // Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку освіти: матеріали методологічного семінару / За заг. ред. Т. М. Хлебнікової. — Харків, 2020. — С. 53.3. Гриньків А. Комунікативна компетентність у професійній підготовці менеджерів соціокультурної діяльності // А. Гриньків / ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, 2022. — № 4. — С. 60.
4. Тимошко Г.М., Гладуш В.А. Розвиток комунікативної компетентності педагогів в умовах інклюзивного освітнього середовища : монографія — Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2023. 192 с.
5. Колодій Н. Сутність професійної мовленнєвої компетентності бакалаврів соціальної роботи // Н. Колодій // ОБРІІ. — № 2(47), 2018. С. 53, 56.
6. Мірошніченко О.В. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи / О. Мірошніченко // Освітньо-науковий простір. Випуск 2 (1 — 2022). С. 50.
7. Туровська І. Професійно-мовленнєва компетентність як складова професійної компетентності фахівця медичного профілю // І Туровська / Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 4, 2022. С.
8. Власенко О.О. Дослідження загального рівня професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх менеджерів // О. Власенко/ Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, вип. 1, Червень 2023, с. 52–56, doi:10.32782/psyvisnyk/2023.1.10.
9. Власенко О.О. Психологічний феномен альянсу мовленнєвої та професійної компетентності // О. Власенко/ Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія, Том 33 (72) № 1 2022, с. 91, DOI <https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.1/14>
10. Каплінський В.В. Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування : Монографія / В. В. Каплінський. — Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017 — С. 22.

References:

1. Khrykov Ye.M. Upravlinnia navchalnym zakladom: Navch. posib. — K.: Znannia, 2016.
2. Hryhorash V. V. Komunikatyvna kompetentnist menedzhera // Teoriia ta praktyka profesiinoi pidhotovky menedzheriv innovatsiinoho rozvytku osvity: materialy metodolohichnoho seminaru / Za zah. red. T. M. Khliebnikovoї. — Kharkiv, 2020. — S. 53. 3. Hrynkiv A. Komunikatyvna kompetentnist u profesiinii pidhotovsi menedzheriv sotsiokulturnoi diialnosti // A. Hrynkiv / VYShchA OSVITA UKRAINY, 2022. — № 4. — S. 60.
4. Tymoshko H.M., Hladush V.A. Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti pedahohiv v umovakh inkluzyvnogo osvithnoho seredovyshcha : monohrafiia — Nizhyn: Vydavets Lysenko M.M., 2023. 192 s.
5. Kolodii N. Sutnist profesiinoi movlennievoї kompetentnosti bakalavriv sotsialnoi roboty // N. Kolodii // OBRIL. — № 2(47), 2018. S. 53, 56.
6. Miroshnychenko O.V. Formuvannia profesiinoi movlennievoї kompetentnosti maibutnoho vchytelia pochatkovoї shkoly / O. Miroshnychenko // Osvitno-naukovyi prostir. Vypusk 2 (1 — 2022). S. 50.
7. Turovska I. Profesiino-movlennieva kompetentnist yak skladova profesiinoї kompetentnosti fakhivtsia medychnoho profilu // I Turovska / Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnogo pedahohichnoho universytetu. Vyp. 4, 2022. S.
8. Vlasenko O.O. Doslidzhennia zahalnoho rivnia profesiino-movlennievoї kompetentnosti maibutnykh menedzheriv // O. Vlasenko/ Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Psykholohiia, vyp. 1, Cherven 2023, s. 52–56, doi:10.32782/psyvisnyk/2023.1.10.
9. Vlasenko O.O. Psykholohichni fenomen alian-su movlennievoї ta profesiinoї kompetentnosti // O. Vlasenko/ Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Psykholohiia, Tom 33 (72) № 1 2022, s. 91, DOI <https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.1/14>
10. Kaplinskyi V.V. Zahalnopedahohichna kompetentnist uchytelia: osoblyvosti, skladnyky, shliakhy formuvannia : Monohrafiia / V. V. Kaplinskyi. — Vinnytsia: TOV «Niland LTD», 2017 — S. 22.

Дані про автора**Коломоєць Анатолій Олександрович,**здобувач освіти рівня доктора філософії, Державний
університет економіки і технологій

ORCID 0009–0005–6864–5774

e-mail kolomoitsa@gmail.com

Data about the author**Anatoly Kolomojets,**PhD student, State University of Economics and
Technology

ORCID 0009–0005–6864–5774

e-mail kolomoitsa@gmail.com

UDC 338.2:378:316.32

PUZYROVA P. V.
TARASENKO O. S.**Methodological foundations of forming a strategy for the economic development of higher education institutions in the context of globalization**

The subject of the research is the theoretical and methodological foundations of forming a strategy for the economic development of higher education institutions in the context of globalization.

The aim of the research is to determine the methodological foundations for the formation of a strategy for the economic development of higher education institutions in the context of globalization.

Research methods. The study used both theoretical and practical methods: analysis of scientific literature; method of comparative analysis; conceptual method; SWOT analysis; systematic approach; scenario analysis; factor analysis; graphical, tabular methods, etc.

Results of the investigation. It has been established that in the context of globalization, higher education institutions should integrate into the global economic system, while maintaining the stability of their functioning and ensuring long-term sustainable development. It is proved that the economic development of higher education institutions, as part of the overall development strategy of Ukraine, is a critical aspect for their existence. The main aspects of globalization that affect the economic development of higher education institutions are identified, namely: technological progress; international mobility; transformation of the labor market. The key principles of forming a strategy for the economic development of higher education institutions are identified: international competitiveness; innovation and technological development; partnership with the private sector; flexibility and mobility; sustainability and human resource development. The main economic factors that influence the sustainable development of higher education institutions are investigated: diversification of funding sources; internationalization of educational programs; innovative development. The factors of positive impact (international cooperation and mobility; integration into the international market of educational services; development of technologies and distance education; expanding access to knowledge; internationalization of educational programs) and negative impact (increased competition; depopulation and brain drain; financial dependence; uneven access to technology; cultural and language barriers), which in the process of forming a strategy for the economic development of higher education institutions create both opportunities and threats for the further development of higher education institutions, are analyzed and identified. The criteria for the effectiveness of forming a strategy for the economic development of higher education institutions are determined: economic efficiency; quality of educational services; innovation potential; international integration; social responsibility and sustainability; organizational flexibility and managerial efficiency; information and digital infrastructure. It is proved that these criteria will allow to comprehensively assess the effectiveness and efficiency of the economic development strategy of a higher education institution in the context of globalization, ensuring compliance with the modern requirements of the international educational community and the market of educational services. In the process of developing and further implementing an effective strategy for the economic development of higher education institutions, taking into account global educational trends, the following approaches, methods and mechanisms have been proposed: systematic approach; modeling of economic processes; integration of innovative approaches; diversification of income sources; international approach; innovative development; partnership with business. It is proved that a reasonable choice and